

Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπήλαιο Καταφύγι, Σελινίτσα

Ανάμεσα στην Φυσική Ομορφιά και την Ανθρώπινη Υποβάθμιση.
Η τραγική ιστορία του σπηλαίου.

Copyright (C) 2025 Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ

Προτεινόμενη αναφορά:

Σωτηριάδης Γ. (2025). Σπήλαιο Καταφύγι, Σελινίτσα. Ανάμεσα στην Φυσική Ομορφιά και την Ανθρώπινη Υποβάθμιση. Η τραγική ιστορία του σπηλαίου. Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ.

Φωτογραφία εξωφύλλου: άποψη της παραλίας από την είσοδο του σπηλαίου (φωτογραφία: Σωτηριάδης Γ.)

Η Σπηλαιολογία Αθηνών “ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ” ιδρύθηκε το 2025 από μια δυναμική μίξη εμπειριών και νέων σπηλαιολόγων, οι οποίοι μοιράζονται έναν κοινό παρονομαστή: την αγάπη για τα σπήλαια. Οι έμπειροι σπηλαιολόγοι φέρνουν μαζί τους πολύτιμη γνώση, τεχνικές δεξιότητες και χρόνια εξερεύνησης, ενώ οι νεότεροι φέρνουν ενθουσιασμό, νέα προοπτική και διάθεση για μάθηση και προσφορά. Ο σύλλογος δημιουργήθηκε ως ένας χώρος συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων και προώθησης της σπηλαιολογικής έρευνας, με σκοπό όχι μόνο την εξερεύνηση και χαρτογράφηση των σπηλαίων, αλλά και την προστασία και ανάδειξή τους ως φυσικά και πολιτιστικά μνημεία.

Η ονομασία του συλλόγου χρησιμοποιεί την λέξη “Αθηνών” γιατί η αρχαία πόλη αποτελούνταν από διάφορους συνοικισμούς που ενώθηκαν σε μία πόλη-κράτος, οπότε ο πληθυντικός αντικατοπτρίζει τη γεωγραφική εξάπλωση εκτός του ορίου της πόλης. Ο όρος “Αθηνών” λειτουργεί περισσότερο ως αναφορά στην προέλευση του Συλλόγου παρά ως περιορισμός της εμβέλειάς του, υπογραμμίζοντας τον ευρύτερο ρόλο του στον πολιτισμό, την επιστήμη ή την κοινωνική δράση σε εθνικό επίπεδο.

Η λέξη “ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ” προέρχεται από τις λέξεις “υπό”, που σημαίνει “κάτω” και “κόσμος” που σημαίνει “κοινωνία, άνθρωποι”. Παρόλο που ο όρος αυτός έχει ταυτιστεί με ομάδα ατόμων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας και λειτουργούν στα τυφλά έξω από τους επίσημους κανόνες, κυριολεκτικά, δηλώνει ένα μέρος ή μια ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται «κάτω» από τον κόσμο. Τα σπήλαια συχνά έχουν ταυτιστεί με φόβους, μυστήρια ή ακόμα και θρύλους που γεννούν δέος και αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, μέσα από τη Σπηλαιολογία, αποκαλύπτεται η φυσική τους ομορφιά, η επιστημονική τους αξία και η ιστορική σημασία τους. Ο “υπόκοσμος” των σπηλαίων φιλοξενεί μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, σπάνια οικοσυστήματα και αρχαιολογικά ευρήματα που μπορούν να μας διδάξουν πολλά για τη φύση και την ανθρώπινη ιστορία. Έτσι, η έννοια του “υποκόσμου” μπορεί να μετατραπεί από σύμβολο φόβου σε έναν κόσμο που αποκαλύπτει το κρυφό μεγαλείο της γης μας.

[Οδεμησίου 12](#)
[Καισαριανή,](#)
[16122, Αθήνα](#)

συστηνάζεται με την
Περιπατητική Ομάδα
Υμηττού (Π.Ο.Υ.)

Το σπήλαιο της Σελινίτσας πήρε το όνομα Καταφύγι γιατί χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο Μανιατών σε περιόδους επιδρομών από πειρατές και ως κρύπτη κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η πρώτη γραπτή σπηλαιολογική αναφορά έγινε από τον καθηγητή γεωλογίας Ιωάννη Σαρρή, στο περιοδικό Εκδρομικά (Μάιος, 1930), σελίδες 8-9), μετά από μια επίσκεψη του Οδοιπορικού Συνδέσμου το 1928. Μάλιστα η προσέγγιση στο σπήλαιο έγινε πρώτα με ατμόπλοιο που κάνει το γύρο της Πελοποννήσου, από το χωριό Σελινίτσα με τα πόδια προς το συνοικισμό Αγ. Δημητρίου και από εκεί με βάρκα στην βραχώδη παραλία του σπηλαίου. Για φωτισμό η ομάδα εξερεύνησης χρησιμοποίησε ισχυρή ηλεκτρική λυχνία μια για τον πρώτο της ομάδας και μια για τον τελευταίο. Αντί για μίτο και λόγω των δαιδαλώδων διαδρομών χρησιμοποίησαν ένα σφυρί που σχηματίζουν σημεία από χτυπήματα στα τοιχώματα του σπηλαίου, στα δεξιά καθώς προωθούνταν. Ήδη από την επίσκεψή τους το 1928 διέκριναν μεγάλες καταστροφές σπηλαιοθεμάτων και ονόματα επισκεπτών στο βράχο που μειώνονταν όσο πιο βαθιά έφταναν. Ο Σαρρής το χαρακτηρίζει σαν ένα υπόγειο ποτάμι που πλέον η ροή του έχει μεταφερθεί στο υποθαλάσσιο σπήλαιο Δράκος. Έφτασαν σε ένα βάραθρο που δεν μπορούσαν να διασχίσουν αλλά ούτε και να φωτίσουν. Μετά από δυόμιση ώρες εξερεύνησης και περίπου 2 χλμ πίστεψε ο Σαρρής ότι έφτασαν λίγο πριν το χωριό Πλάτσα, ανατολικά της εισόδου.

Απόσπασμα του "Εκδρομικά" με την αναφορά του Σαρρή (1930)

Τοῦ Καθηγητοῦ κ. Ι. Σ. ΣΑΡΡΗ

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΤΗΣ ΣΕΛΙΝΙΤΣΗΣ

Μεταξύ των παραδόσεων της φύσεως τὰ ὅποια εὐκρίνουν τοὺς ἐκδρομικοὺς ὄχι μόνον τὴν ἐξοχὴν ἀλλὰ καὶ τὴν διάφορα σπήλαια τῆς Ἑλλάδος. Δὲν ὑπάρχει ἐπαρχία ἢ νῆσος τῆς Ἑλλάδος νὰ μὴ ἔχῃ νὰ ἐπιδείξῃ πλῆθος τοιούτων, μεγάλων ἢ μικρῶν, ποικίλων μορφῶν. Ἐκ τῶν ὁποίων πολλὰ εἶνε ἀκόμη εἰς ἡμᾶς ἄγνωστα. Ἄλλα εἶνε βάραθρα ἢ χάσματα ἀπὸτομα, ἀπρόσιτα, ἄλλα θαλοειδῆ, ἄλλα μακρὰ ὡς σήραγγες. Οἱ ἐκδρομικοὶ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδρομικῶν σωματείων γνωρίζουν ὅλα σχεδὸν τὰ κυριώτερα σπήλαια τῆς Ἀττικῆς ἐξ ἰδίας ἀντιλήψεως ἢ καὶ ἄλλα Ξακουστά, ὡς τὸ Κορυμβεῖον ἀντρον τοῦ Παρισσοῦ ἢ «Υπαίθριος Ζωή» ἔχει ἐπισκεφθῆ τὸ περίφημον σπήλαιον τῆς Ἀντιπάρου, ὁ Ὀδοιπορικός τὸ περίεργον καὶ μακρότατον σπήλαιον φέων. Ὁ Πανσάνιος ὁ ὁποῖός μᾶς μνημονεύει πολλὰ σπήλαια τὰ ὅποια συνεδέοντο μὲ ἀρχαῖα ἱερὰ ἢ μὲ ἐντοπίους μύθους δὲν ἀναφέρει τὸ μέγα τοῦτο σπήλαιον, ἐνῶ μᾶς λέγει περὶ τοῦ σπηλαίου τοῦ Ταινάρου, ὅπου ἦτο ἀρχαῖον ἱερὸν τοῦ Ποσειδῶνος καὶ ἐθεωροῦτο ἢ εἰσόδος εἰς τὸν Ἄδην. Εἰς τὸν Ταύγετον τοῦτον μᾶς ἀναφέρει καὶ ἄλλο σπήλαιον πρὸς τὰς Καλάμας, τὸ σπήλαιον ὡς λέγει τῆς Κλαίας, μὲγα πραγματικῶς, τὸ ὁποῖον εὐρίσκειται μεταξὺ τῶν σημερινῶν χωρίων Δολῶν καὶ Βαρουσιῶν.

Εἰς πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος ὁμοίουν περὶ ὑπογείων διόδων αἱ ὁποῖαι εἰς μῆκος πολλῶν χιλιομέτρων συγκοινωνοῦν πρὸς κάστρον ἢ σχετίζονται μὲ τὴν ἔξοδον ὑπογείων ὀχετῶν, ὡς π. χ. τὰς καταβάθρας τῆς Κοπαίδος κλπ. Ἄλλ' αὐτὰ ἢ εἶνε πλάσματα τῆς φαντασίας ἢ πραγματικοὶ ὀχετοὶ ἀνοιχθέντες διὰ τῶν ὑδάτων, οἱ ὁποῖοι ὡς ἐκ τῆς φύσεως αὐτῶν εἶνε ἀνεξερευνητοί. Ἄλλα δύο τοιούτοι σπηλαιοὶδεὶς ὀχετοὶ ἐν Μάνη, λεγόμενα Καταφύγια, εἶνε τὸ ἀνωτέρω λεχθέν τῆς Σελινίτσας καὶ ἓνα νοτιώτερον αὐτῆς, παρὰ τὸ χωριὸν Τράχηλας, ἀρχόμενα ἀπὸ τῆς ἀκτῆς, εἰσδύουσι βαθύτητα εἰς τὸ ὄρος Ταύγετον καὶ δύνανται νὰ προχωρῇ τις μέσα εἰς αὐτὸ ἐπὶ ὥρας χωρίς ἐν εὐρίσκει τέρμα. Παρόμοιον σπήλαιον ἀναφέρει καὶ ὁ ἄλλοτε μητροπολίτης Ἄρτης καὶ Πρεβέζης Σεραφεῖμ, πλησίον τοῦ χωρίου Καλασσῦτες, τὸ ὁποῖον σημερινὸν ὑπάγεται εἰς τὸν νομὸν Ἰωαννίνων. Μίαν ὥραν μακρὰν ΝΑ. εὐρίσκονται, λέγουσι ἄρα αἱ εὐρέ-

τῆς Ἀγγλίας (ἐν Πρεβέζῃ ἢ ἐν Ἰωαννίνοις) εἰσῆλθε περιπατήσας μὲ φῶς λαμπάδος ἐπὶ ὥρας τινάς, ἀλλὰ μὴ εὐρών τέρμα φοβηθεὶς ἐπέστρεψε ἔχων βοήθειαν τὸν μίτον τὸν ὁποῖον μετεχειρίσθη ὡς ἄλλος Θησεύς κατὰ συμβουλήν τῆς Ἀριάδνης. Ἄλλ' ἂς ἐπανεέλθωμεν εἰς τὰ Καταφύγια τῆς Μάνης. Ἡ λέξις Καταφύγι προέρχεται ἀπὸ τὴν γνωστὴν σημασίαν τὴν φανερώουσαν τὸ μέρος ὅπου καταφεύγει τις, καὶ ἀνάγεται βέβαια εἰς τὴν ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποῖαν εὐρισκόν ἐν ταῦθα κρησφύγετον οἱ καταδιωκόμενοι περίεξ κάτοικοι ἐξ ἐπιδρο-

εταξύ των παραδόσεων της φύσεως τὰ ὅποια εὐκρίνουν τοὺς ἐκδρομικοὺς ὄχι μόνον τὴν ἐξοχὴν ἀλλὰ καὶ τὴν διάφορα σπήλαια τῆς Ἑλλάδος. Δὲν ὑπάρχει ἐπαρχία ἢ νῆσος τῆς Ἑλλάδος νὰ μὴ ἔχῃ νὰ ἐπιδείξῃ πλῆθος τοιούτων, μεγάλων ἢ μικρῶν, ποικίλων μορφῶν. Ἐκ τῶν ὁποίων πολλὰ εἶνε ἀκόμη εἰς ἡμᾶς ἄγνωστα. Ἄλλα εἶνε βάραθρα ἢ χάσματα ἀπὸτομα, ἀπρόσιτα, ἄλλα θαλοειδῆ, ἄλλα μακρὰ ὡς σήραγγες. Οἱ ἐκδρομικοὶ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδρομικῶν σωματείων γνωρίζουν ὅλα σχεδὸν τὰ κυριώτερα σπήλαια τῆς Ἀττικῆς ἐξ ἰδίας ἀντιλήψεως ἢ καὶ ἄλλα Ξακουστά, ὡς τὸ Κορυμβεῖον ἀντρον τοῦ Παρισσοῦ ἢ «Υπαίθριος Ζωή» ἔχει ἐπισκεφθῆ τὸ περίφημον σπήλαιον τῆς Ἀντιπάρου, ὁ Ὀδοιπορικός τὸ περίεργον καὶ μακρότατον σπήλαιον

Φωτογρ. κ. Boissonnas

*Υπόγειον διάγραμμα ὁριζοντίας ἐπεκτασιῶς τοῦ «Καταφύγιου»

μένων ἢ πειρατῶν. Κατήγησεν τοιοῦτοτρόπως ἢ λέξις νὰ σημαίνῃ καὶ ἄλλῶς σπήλαιον, ὅπως καὶ εἰς τὴν Κρήτην, τὴν Κόθων κ. ἄ. Τὸ Καταφύγι τῆς Σελινίτσας τὸ ὁποῖον ἐπισκεψάμεθα: ὁ Ὀδοιπορικός Σύνδεσμος πρὸ διετίας ἐξερεύνησεν ἰδιαιτέρως μίαν ἐπιτροπὴν συστηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Συνδέσμου τούτου, εἰς τὴν ὁποῖαν πλὴν ἐμοῦ μετεἶχον ὁ γνωστός γεωλόγος μᾶς κ. Γεωργαλάς, ὁ φιλέλληνας κ. Boissonnas, εἰς τὸν ὁποῖον ὀφείλονται αἱ δύο δημοσιευόμεναι φωτογραφίαι, ἓνας βοηθὸς τούτου, ὁ πρόεδρος τῆς κοινότητος Ἐξωχωρίου καὶ δύο ὁδηγοί, οἱ ὁποῖοι ὁμως πρῶτην φοράν εἶχον εἰσελθῆ εἰς τὸ βάθος ποῦ ἐφθάσαμεν. Πρὶν ἀκόμη περιγράψω τὰ τοῦ σπηλαίου, ἂς δηλώσω πῶς δύνανται εὐκολώτερον νὰ φθάσῃ εἰς τὴν εἴσοδον αὐτοῦ. Τὰ ἀτμόπλοια τὰ ὅποια κáμνον τὸν γύρον τῆς Πελοποννήσου προσεγγίζουσι καὶ εἰς τὸ χωριὸν Σελινίτσα ἴθι προσέγγιζι μετὰ τὰς Καλά-

Σε τρία δελτία της Ε.Σ.Ε. γίνονται επίσης αναφορές στο σπήλαιο Καταφύγι της Σελινίτσας:

- Τόμος II του 1953, τεύχος 1, σελίδα 14-20: Ο Ιωάννης Πετρόχειλος αναφέρει ότι το σπήλαιο ήταν ήδη γνωστό από δημοσίευμα του Σαρρή (Εκδρομικά, 1930 σελ. 8-9), όμως επειδή αυτό δεν ήταν αρκετό, εξερεύνησαν το σπήλαιο μέχρι τα 834 μέτρα όπου και σταμάτησε η εξερεύνηση σε βάραθρο 7 μέτρων. Τότε αναφερόταν ως το μεγαλύτερο σε μήκος σπήλαιο της Ελλάδας. Γίνεται αναφορά για παρουσία κεραμικής, παρουσία νυχτερίδων και περιγράφονται τα σπηλαιοθέματα και οι διαδρομές, ενώ ήδη από τότε ήταν γνωστό το σπήλαιο Δράκου. Γίνεται αναφορά επίσης για τις μεγάλες καταστροφές που έχει υποστεί. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πετρόχειλος “Θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί για τουριστική εκμετάλλευση αν δεν είχε υποστεί τόσες καταστροφές”.
- Τόμος XII του 1973, τεύχος 2, σελίδα 53: Ο Ιωάννης Ιωάννου αναφέρει ότι το Καταφύγι αποτελεί παλιά κοίτη υπογείου ποταμού που σήμερα εκβάλλει υποθαλάσσια σε απόσταση 200 μέτρων μέσω του υποθαλάσσιου σπηλαιού Δράκου. Τονίζεται η καταστροφή του διάκοσμου και η ανάγκη για περαιτέρω εξερεύνηση ώστε να ανακαλυφθούν όλοι οι διάδρομοι που πιθανόν να μην έχουν δεχτεί την καταστρεπτική επίσκεψη τουριστών.
- Τόμος XIII του 1975-76, τεύχος 4,5 σελίδα 147: Ο Ιωάννης Ιωάννου τονίζει πάλι τις μεγάλες καταστροφές του σπηλαιοδιακόσμου οι οποίες όμως δεν μειώνουν το σπήλαιο σε εμφάνιση και επιστημονικό ενδιαφέρον. Το χαρακτηρίζει ως ένα από τα μεγαλύτερα σπήλαια της χώρας. Η χαρτογράφηση πραγματοποιήθηκε κατά μήκος του κεντρικού διαδρόμου σε μήκος 1250 μέτρων και αναφέρει 16 κάθετους διαδρόμους δεξιά και αριστερά. Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στον τεράστιο θάλαμο του σπηλαιού που θεωρείτο (χωρίς να χαρτογραφηθεί τότε) ο μεγαλύτερος θάλαμος από τα σπήλαια της Ελλάδας. Όπως χαρακτηριστικά γράφει “οι διαστάσεις του είναι τρομακτικές”. Ολοκληρώνει την αναφορά με την ανάγκη να προστατευθεί το σπήλαιο με σιδερένα πόρτα ώστε να σταματήσει η καταστροφική μανία των επισκεπτών που σπάνε τον διάκοσμο του για να το πάρουν σαν ενθύμιο.

Το 1978 το σπήλαιο χαρτογραφήθηκε ολόκληρο αποτυπώνοντας όλες τις διακλαδώσεις και θαλάμους από μέλη της Ε.Σ.Ε.: Γιώργος Αβαγιανός, Γιώργος Δαλαμάνγκας, Κώστας Ζούπης, Ελένη Κόνιαρη και Θεώνη Πατεράκη.

Χαρτογραφήσεις του σπηλαιού από τα Δελτία της Ε.Σ.Ε. (αριστερά: 1953, δεξιά: 1975-76)

Από τη δεκαετία του 1980 Άγγλικές αποστολές εξερεύνησαν το υποβρύχιο σπήλαιο του Δράκου και ο [ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.](#) συνέχισε τις αποστολές με σκοπό να ενώσει τα δύο σπήλαια. Το [Νοέμβριο του 2004](#) πραγματοποιήθηκε υποβρύχια σπηλαιοεξερεύνηση και ένωση του υπόγειου ποταμού του Δράκου με το Καταφύγι Σελινίτσας με ταυτόχρονη χαρτογράφηση από τους δύτες του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο και Σ.ΕΛ.Α.Σ: Αναστασόπουλος Νίκος, Τριζώνης Βασίλης, Κορύλλος Κωνσταντίνος, Τζαβέλας Γιώργος, Μακρής Γιώργος, Δερμοσονιάδης Βασίλης, Καλοπίσης Γιάννης, Jan Van Driel. Ιστορικό των υποβρύχιων σπηλαιοεξερευνήσεων μπορείς να βρεις από την ομάδα [addicted2h2o](#) με σχετικό βίντεο της κατάδυσης από τον Ερρίκο Κρανιδιώτη ιδρυτικού μέλους της ομάδας το 2021. Οπτικοακουστικό υλικό υπάρχει επίσης διαθέσιμο από τον Αντώνη Γράφα ([grafasdiving](#)) από την υποβρύχια σπηλαιοεξερεύνηση που πραγματοποίησε το 2019.

Η ιστοσελίδα [mani.org.gr](#) αναφέρει ότι με πρωτοβουλία του Δήμου Λεύκτρου, έχει ανατεθεί η μελέτη αξιοποίησής του σπηλαίου στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει τοποθετηθεί σιδερένια βάση για πόρτα στην εσωτερική είσοδο του σπηλαίου. Ο Καποδιστριακός Δήμος Λεύκτρου εντάχθηκε στον Καλλικράτη το 2010 και ενσωματώθηκε στο Δήμο Δυτικής Μάνης το 2011. Οι ανανεώσεις της ιστοσελίδας φαίνονται να γίνονται μέχρι το 2003 άρα η σιδερένια πόρτα και η αίτηση για αξιοποίηση θα έγινε πριν αυτό το έτος χωρίς όμως να έχει βρεθεί σχετική αναφορά.

Από το 2007 ο Ισίδωρος Καμπόλης, γεωλόγος και μέλος του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. μελέτησε και εκπόνησε πολλές επιστημονικές εργασίες σχετικά με το σπήλαιο Καταφύγι και το υποθαλάσσιο σπήλαιο Δράκος. Το 2012 με την εργασία [Formation and development of a karstic system below and above sea level in Messinian Mani Peninsula \(S. Greece\)](#) αναφέρει ότι το παράκτιο καρστικό σύστημα «Σελινίτσα-Δράκος» στη Μεσσηνιακή Μάνη, το οποίο περιλαμβάνει το σπήλαιο «Σελινίτσα» και τον υπόγειο ποταμό «Δράκος», έχει σχηματιστεί σε ασβεστόλιθους ηλικίας Άνω Κρητιδικού έως Άνω Ηωκαίνου. Οι δύο καρστικές μορφές ήταν αρχικά ξεχωριστές και χερσαίες, αλλά ενώθηκαν σε πρόσφατους γεωλογικούς χρόνους μέσω ενός στενού περάσματος σε βάθος -28 μ., πιθανόν κατά το Ολόκαινο μέσω έντονης τεκτονικής και διαδοχικών αλλαγών της στάθμης της θάλασσας.

Απλοποιημένη σχηματική απεικόνιση του ενιαίου καρστικού συστήματος "Σελινίτσα-Δράκου" τροποποιημένη από τον Καμπόλη ([2011, The "Selinitsa-Drakos" coastal karstic system in the Messinian Mani Peninsula \(southwestern Greece\) in relation to the terrestrial geoenvironment](#)).

Όμορφα περάσματα με πλούσιο σπηλαιοδιάκοσμο
(φωτογραφία: Γρηγοράκης Κ.)

Χάρτης της περιοχής της Δ.Ε. Δυτικής Μάνης (με κίτρινη γέμιση). Με λευκές γραμμές τα όρια των Π.Ε. με κίτρινες γραμμές τα όρια των Δ.Ε.

Γεωγραφική θέση

Το σπήλαιο αναπτύσσεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Π.Ε. Μεσσηνίας, στη Δ.Ε. Δυτικής Μάνης, στον παλιό Καποδιστριακό Δήμο Λεύκτρου. Η είσοδος του τοποθετείται σε υψόμετρο 8 μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας. 1 χλμ βόρεια από τον οικισμό Αγίου Δημητρίου, 300 χλμ από την Αθήνα και 50 χλμ από την Καλαμάτα.

Καταγραφή σπασμένων σπηλαιοθεμάτων κατά τη διάρκεια της χαρτογράφησης-η οποία δεν ολοκληρώθηκε (φωτογραφία: Γρηγοράκης Κ.)

Αεροφωτογραφία της παραλίας και της εισόδου του σπηλαίου (φωτογραφία: Γρηγοράκης Κ.)

Περιγραφή Σπηλαιίου

Ο ασβεστόλιθος όπου έχει αναπτυχθεί η Σελινίτσα σχηματίστηκε σε θαλάσσιο περιβάλλον πριν από περίπου 86 έως 34 εκατομμύρια χρόνια. Η νεοτεκτονική ανύψωση της περιοχής ξεκίνησε τουλάχιστον πριν 400.000 χρόνια. Αυτή η ανύψωση δεν ήταν στιγμιαία αλλά συνέβη σταδιακά όπως αναλύει ο Καμπόλης στις εργασίες του μέσα από τον εντοπισμό σειράς θαλάσσιων αναβαθμιδών σε διάφορα υψόμετρα (6, 10.7, 16.6, 30–32 μ.). Κάθε αναβαθμίδα αντιστοιχεί σε περίοδο που η στάθμη της θάλασσας ήταν σταθερή για αρκετό διάστημα. Κατά τη διάρκεια μεσοπαγετώδης περιόδου 125.000 χρόνια πριν, συνέβη η κύρια φάση καρστικοποίησης. Σε εκείνη την περίοδο, λόγω της ανύψωσης που είχε προηγηθεί, το σπήλαιο «κάθισε» στο κατάλληλο υψόμετρο ώστε η φρεάτια ζώνη να διαβρώσει και να διευρύνει σημαντικά τους αγωγούς. Λειτουργούσε λοιπόν ως ένας φρεατικός αγωγός (υπόγειο ποτάμι). Υπάρχουν ενδείξεις φρεατικής ζώνης (γλυφές διάλυσης-scallops, αψιδωτή μορφολογία αγωγών, συμμετρικοί αγωγοί) η οποία εξαιτίας της ταπείνωσης του υδροφόρου ορίζοντα και της τεκτονικής ανύψωσης, οδήγησε το σπήλαιο στη ζώνη κατείδυσης. Έτσι οι φρεατικοί αγωγοί εκκενώθηκαν πλήρως από το νερό και πλέον επικρατεί η κατά βάθος διάβρωση και η δημιουργία σπηλαιοθεμάτων.

Το σπήλαιο είναι οριζόντιο με μικρές κλίσεις και η υψομετρική διαφορά εντός του ασβεστολίθου κυμαίνεται στα 20 μέτρα. Εξαίρεση αποτελεί ο τεράστιος θάλαμος του φλύσχη (σχιστόλιθος) που αναπτύσσεται 32-56 μέτρα από την είσοδο του σπηλαιίου. Ο θάλαμος αυτός αποτελεί πιθανόν το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο θάλαμο από τα σπήλαια της Ελλάδας με διαστάσεις των κυρίων αξόνων του να ξεπερνούν τα 150x100 μέτρα. Ο θάλαμος αυτός τοποθετείται περίπου 35 μέτρα πάνω από τον κύριο αγωγό του παλιού υπόγειου ποταμού της Σελινίτσας και φαίνεται ότι δεν ήταν ποτέ μέρος της κύριας ροής του υπόγειου ποταμού. Πιθανόν αποτελεί παλιό τμήμα της φρεατίας ζώνης κατά την περίοδο που η στάθμη της θάλασσας ήταν ψηλότερα και ήταν πλημμυρισμένο με νερό. Με την ανύψωση της περιοχής θα ήταν από τα πρώτα τμήματα που αποστραγγίστηκαν. Έτσι τα τοιχώματα και η οροφή έχασαν μέρος της αντοχής τους και η καταρρευσιγενής μορφολογία έχει διευρύνει τμήματα του θαλάμου σε μεγαλύτερες διαστάσεις και οδήγησε στην ένωση με τον υπόγειο ποταμό της Σελινίτσας. Στην ουσία πρόκειται για ένα διαφορετικό σπήλαιο και ένα έγκοιλο που ενώθηκαν.

Το σπήλαιο εμφανίζει πολλά σπηλαιοθέματα όπως σταλακτίτες, σταλαγμίτες, κολώνες, ροομορφές, γκουρ (δακτυλοειδή φράγματα), κοράλλια κ.α. Εκτενώς αναπτυγμένοι είναι οι ελικτίτες που συναντώνται σε όλο το μήκος του σπηλαιίου. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα λεπτόκοκκα ιζήματα στο εσωτερικό της Σελινίτσας (άμμος-ιλύς) τα οποία δείχνουν συνθήκες χαμηλής ροής και παρατεταμένης πλημμύρας.

Χάρτης της περιοχής με την χαρτογραφική όδευση του σπηλαιίου με κίτρινο. Λίγα μέτρα από την είσοδο, προς τα ανατολικά, το υπόγειο ποτάμι περνάει μόλις 20 μέτρα κάτω από ένα οίκημα ενώ ο τεράστιος θάλαμος φτάνει σε υψόμετρο 69 μέτρων, 114 μέτρα περίπου από την επιφάνεια.

Πάνω: Η εντυπωσιακή είσοδος του σπηλαίου
Κάτω: Αποθέσεις άμμου σε χαμηλό σιφώνι (φωτογραφίες: Γρηγοράκης Κ.)

Καταφύγι, Σελινίτσα Μεσσηνιακή Μάνη Cave Katafygi, Selinitza Messiniaki Mani

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών

κάτοψη
plan

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

είσοδος
entrance

τοίχωμα
wall

καταπτώσεις
breakdowns

άμμος
sand

σπηλαιοθέματα
speleothems

θάλασσα
sea

μήκος διαδρομών *total length* : 1961m
θερμοκρασία *temperature*: 15.1°C

προβαλλόμενη τομή
projected elevation

+8m

21.06.2025

ομάδα εξερεύνησης:

Αγγελόπουλος Γ., Αχάκα Κ.,
Γρηγοράκης Κ., Μαρούλης Στ.,
Grazhdan ΑΙ.

exploration team: Aggelopoulos
G., Ahaka K., Grigorakis K.,
Maroulis St., Grazhdan ΑΙ.

αποτύπωση: Σωτηριάδης Γ.,
design: Sotiriadis G.

0m 50m
κλίμακα / scale

0m 50m
κλίμακα / scale

Χαρακτηριστικός αγωγός φρεατικής ζώνης. Διακρίνεται η εκτεταμένη υποβάθμιση των τοιχωμάτων (φωτογραφία: Σωτηριάδης Γ.)

Υποβάθμιση σπηλαιού

Το σπήλαιο φαίνεται να ήταν γνωστό και προσβάσιμο ήδη πριν από το 1930. Η έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες φθορές στο σπηλαιοδιάκοσμο και στο σπήλαιο γενικότερα. Η υποβάθμιση αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Καταγράφονται πολυάριθμες θραύσεις σπηλαιοθεμάτων, καθώς και χαράξεις ονομάτων και χρονολογιών τόσο στα τοιχώματα όσο και στους σχηματισμούς.

Επιπλέον, παρατηρείται εκτεταμένη χρήση μπογιάς και σπρέι για τη σήμανση βελών και σημείων, πιθανόν συνδεδεμένων με χαρτογραφικές εργασίες, χωρίς να είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός της έναρξης αυτής της πρακτικής. Οι επικρατέστερες αποχρώσεις που καταγράφονται είναι κόκκινο, κίτρινο και πράσινο, ενώ εντοπίζονται και άλλες χρωματικές επεμβάσεις. Δυστυχώς οι βανδαλισμοί αυτοί διακρίνονται σε όλο το μήκος των διαδρομών του σπηλαίου.

Τα σπασμένα σπηλαιοθέματα δεν μπορούν να συγκολληθούν αφού το ακριβές κομμάτι έχει απομακρυνθεί ή διαλυθεί. Οι μπογιές και τα σπρέι μπορούν να αφαιρεθούν με ήπιες μεθόδους αλλά είναι δύσκολο να μη φθαρεί η επιφάνεια του τοιχώματος ή του σπηλαιοθέματος. Οι χαράξεις που αποτελούν μηχανική αφαίρεση του υλικού δεν μπορούν να απομακρυνθούν ή να γεμίσουν με τεχνικές γεμίματος και να επανέλθει η αρχική επιφάνεια.

Από τα παραπάνω καταλαβαίνει κανείς ότι στόχος δεν είναι να “γυρίσει το σπήλαιο όπως ήταν”, αλλά να σταματήσει η περαιτέρω υποβάθμιση, να περιοριστεί η οπτική όχληση και να διασφαλιστεί η διατήρηση όσων έχουν απομείνει. Το κύριο μέτρο “αποκατάστασης” είναι η προστασία από περαιτέρω φθορά αφού κάθε προσπάθεια αποκατάστασης μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη βλάβη από την υπάρχουσα.

Πάνω: Υποβάθμιση του σπηλαίου (φωτογραφίες: Σωτηριάδης Γ.)

Κάτω: Φυσική ομορφιά του σπηλαίου (φωτογραφίες: Γρηγοράκης Κ.)

